

A PRÁTICA AVALIATIVA E O IMPACTO DOS RESULTADOS DE APROVEITAMENTO PEDAGÓGICO PARA O PROFESSOR/A DO ENSINO SECUNDÁRIO

Assessment practice and the impact of pedagogical achievement results for secondary education teachers

Fátima Gilda Moiane Acapela¹

RESUMO

O artigo, aborda sobre avaliação no contexto de processo de ensino e aprendizagem, sua importância, e traz os resultados de alguns professores do ensino secundário em relação ao trabalho que tem feito, se os resultados obtidos que não sejam satisfatórios que procedimentos tem tomado, será que a avaliação tem caracter de obter a classificação com finalidade de resultados de progressão para uma classe seguinte ou reprovação. Procurou se saber neste através de técnicas de observação de algumas avaliações e entrevistas feitas aos professores, fez-se uma revisão bibliográfica com conteúdos que tratam sobre o tema em causa que é a avaliação. De referir que a colecta de dados foi feita numa escola secundária da cidade de Maputo, no distrito Kampfumu. A técnica usada foi a entrevista, feita a cinco (5) professores que leccionam diferentes níveis e disciplinas tais como: Geografia, física e Biologia. Neste artigo pretende-se abordar sobre avaliação na componente impacto dos resultados obtidos.

Palavras-Chave: Prática avaliativa, Resultados, Aproveitamento, Pedagógico.

ABSTRACT

Our article addresses assessment in the context of the teaching and learning process, its importance, and brings the results of some secondary school teachers in relation to the work they have done, whether the results obtained are not overwhelming than the procedures have taken, will the assessments have the characteristic of obtaining classification with a specific purpose of results of progression to a next class or failure.

We sought to find out about this through observation techniques of some assessments and interviews carried out with teachers, we carried out a bibliographical review with content that deals with the topic in question, which is assessment. It should be noted that data collection was carried out in a secondary school in the city of Maputo, in the Kampfumu district. The technique used was an interview, carried out with five teachers who teach different levels and subjects such as: Geography, Physics and Biology. In this article we intend to address the evaluation of the impact component of the results obtained.

Keyword: Assessment practice, Results, Utilization, Pedagogical.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho apresentado em forma de artigo tem como finalidade aferir os resultados que os professores tem tido durante a realização de avaliações se são meramente estatísticos ou existem outros procedimentos realizados após a realização, pretende - se igualmente perceber dos professores o que realmente avaliam, mencionar a importância de avaliar para o professor e identificar o tipo de avaliação que aplicam, verificar a estratégia de mudança por forma a permitir melhor transmissão e assimilação de conteúdos.

¹ Mestre, UP- Maputo, fatimagildamoiane@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-5295-2569>

O método usado foi bibliográfico com recurso a técnica de entrevista estruturada à diferentes professores do ensino secundário por forma a colher dados que culminam em atingir os objetivos pretendidos, que na óptica de Leite (2008), a entrevista padronizada ou estruturada é aquela em que o entrevistador cumpre um roteiro previamente determinado, realizando-se segundo um formulário elaborado, sendo ainda, efetuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com uma planificação prévia, o grupo alvo da pesquisa são os professores de diferentes disciplinas do ensino secundário do primeiro ciclo do ensino secundário, isto é das 7^a, 8^a e 9^a classes, e por fim o trabalho apresenta a discussão dos resultados obtidos e considerações finais.

1.1 Avaliação

Avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico disponível ao educador para que auxilie o educando na busca de na autoconstrução e de seu modo de estar na vida mediante aprendizagens bem-sucedidas (LUCKESI, 2011).

Avaliação da aprendizagem, é uma categoria pedagógica- didáctica do processo de ensino e aprendizagem e tem ocupado lugares de destaque nas análises e projectos de reformulações dos currícula escolares, por tratarem-se de um dos momentos relevantes do processo de aprendizagem (FAZENDA, 2010, p. 25).

Na óptica de Mateo (2000), a avaliação é uma forma particular de abordar, conhecer e compreender um determinado fenómeno que é a aprendizagem dos alunos.

Pode dizer-se que avaliação é uma forma singular de relação com certos fenómenos em função de uma intenção de uma razão pessoal ou social que a avaliação é uma forma.

Este processo passa pela recolha de dados, pela sua análise e interpretação e por uma tomada sobre o valor desses dados, em termos do motivo pelo qual se avalia e das suas finalidades, de forma a desenvolver uma acção fundamentada (SANTOS, 2016).

A avaliação é um processo contínuo de pesquisa que visa interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista mudanças esperadas no comportamento, propostas nos objectivos, a fim de que haja condições de decidir sobre alternativas do planeamento do trabalho do professor e da escola como um todo (PILETTI, 2004, p. 190).

1.2 Condições prévias de todo acto de avaliar

A condição prévia é a disposição Psicológica de acolher a realidade como ela é a escola da teoria com a qual fará sua aventura de investigar.

Disposição psicológica para o acolhimento da realidade

Tendo em vista a produção de conhecimentos é acolher a realidade como ela é. A disposição de acolher a realidade pertence ao avaliador e não ao objecto da avaliação.

Avaliar a aprendizagem do educando implica, como ponto de partida, acolhe-lo como está, sem qualquer julgamento que o discrimine, para a partir daí, decidir o que fazer.

O educando que avalia a aprendizagem é o adulto da relação pedagógica. Por isso, deve possuir a disposição de acolher o que ocorre com o educando, a partir daí, encontrar um modo de agir que seja construtivo.

1.2.1 Por uma compreensão do acto de avaliar

Assentado nas disposições estabelecidas, o acto de avaliar como acompanhamento da acção, implica dois processos articulados e indissociáveis.

Diagnosticar e se necessário, intervir, tendo em vista a melhoria dos resultados.

Para bem compreender isso, importa retomar os dois tipos de avaliação:

*A avaliação de produto e avaliação de acompanhamento.

A avaliação de produto encerra-se com o testemunho a respeito da qualidade do que foi avaliado, exige o diagnóstico enquanto que avaliação como acompanhamento de uma acção em processo exige, o diagnóstico e a intervenção para a correcção dos rumos da acção (LUCKESI, 2011).

No caso de avaliação da aprendizagem, que acompanha um processo tendo em vista um produto de qualidade positiva, os dois tipos de avaliação são necessários: a de acompanhamento, monitorando a construção do resultado almejado e a de produto a fim de testemunhar a qualidade final do que foi produzido.

1.2.2 Avaliar: descrever e qualificar a realidade

Avaliar é diagnosticar no caso da avaliação, é o processo de qualificar a realidade por meio de sua descrição com base em seus dados relevantes e a seguir pela qualificação que é obtida pela comparação da realidade descrita com um critério, assumido como qualidade desejada. O diagnóstico, configura e encerra o acto de avaliar em si, a intervenção. Só ocorre no caso da avaliação de acompanhamento comprometida com uma acção (LUCKESI, 2011, p. 277).

Segundo Black e William (2009) “a avaliação necessita de se colocar ao serviço da aprendizagem do aluno, encontrando-se em permanente reorganização dialógica entre professores e alunos”.

As funções da avaliação estão agrupadas em: * Seleção, certificação e prestação de contas e * democratização, promoção e clarificação da aprendizagem.

As modalidades de avaliação apresentam uma relação estreita com as funções da avaliação. Assim, a avaliação. Assim, a avaliação sumativa estabelece uma relação mais estreita com a seleção, certificação e prestação de contas enquanto a avaliação formativa se relaciona preferencialmente com

a democratização, promoção e clarificação das aprendizagens tendo em consideração os estilos e ritmos de assimilação do conhecimento e aquisição de competências (SERPA, 2010).

Na óptica de Hadji (2001, p. 75), a avaliação formativa, para o professor, implica quatro grandes condições:

- * ter sempre o objetivo de esclarecer os atores do processo de aprendizagem;
- * Não se limitar a uma única maneira de agir, a praticas estereotipadas;
- * Tornar os dispositivos transparentes;
- * Desconfiar dos entusiasmos e abusos de poder.

Propõe-se um processo na avaliação formativa referente ao que esta bem e o que esta mal, ao que os alunos sabem ou não sabem, referencia explicita o que é uma boa execução, explicitação de estratégias que permitem os alunos alcançar uma boa execução, explicitação de estratégias que permitam os alunos alcançarem uma boa execução, razoes que poderão ter impedido para que a boa execução não acontecesse e o que foi feito para se dissiparem as dificuldades (SADLER, 1989).

As concepções que são características desta geração ainda se mantem e têm considerável influência nos sistemas educativos actuais, trata-se de uma concepção em que a validação e medida são sinónimos. Em termos práticos, de sala de aula, pode significar que a avaliação se reduz a pouco mais do que a administração de um ou mais testes e à atribuição de uma classificação em períodos determinados (GUBA; LINCOLN, 1989, p. 11).

Prevaecem as funções sumativa, classificativa e selectiva da avaliação, o único objecto de avaliação são os conhecimentos, há pouca, ou nenhuma, participação dos alunos no processo; a avaliação é, em geral descontextualizada, se privilegia a quantificação das aprendizagens em busca da objectividade e da neutralidade do professor avaliador. A avaliação é referida a uma norma ou padrão e por isso os resultados de cada aluno são comparados com os de outros grupos de alunos.

1.3 Princípios

A avaliação de ensino – aprendizagem assenta nos seguintes princípios:

1. Planificação e realização da avaliação de forma contínua, sistemática e integrada;
2. Consistência entre os processos de avaliação e as competências desenvolvidas, através da utilização de métodos e instrumentos de avaliação diversificados, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem;
3. Primazia da avaliação formativa, com valorização com os momentos de avaliação;
4. Orientação para o desenvolvimento de competências relevantes para a vida;

5. Reflexão e tomada de medidas corretivas e redefinição de estratégias e metodologia;
6. Inclusão, individualização e diferenciação do ensino em função dos ritmos de aprendizagem;
7. Investigação, identificação e desenvolvimento das potencialidades dos alunos/ alfabetizados/ educandos, estimulando o aprender. Atitude crítica e participativa perante a realidade social (MINEDH, 2019).

A avaliação torna-se assim um instrumento de garantia da qualidade do sistema educativo. Se os alunos não têm êxito, tem um deficit no seu mérito com consequências imprevisíveis. Se os professores não conseguem que os seus alunos tenham sucesso, dentro de certos limites, são olhados como potencialmente incompetentes. A avaliação fecha-se num círculo que se auto reforça, prevalecendo, ainda, nos dias atuais, tornando - a indiscutível e indispensável (PINTO, 2002).

Segundo Perrenoud (2001), pode falar-se de três funções da avaliação, a função formativa, a certificativa e a prognóstica, está última dirigida à orientação dos percursos escolares dos alunos. Quanto a avaliação formativa acontece antes do início de um ano escolar ou de uma nova unidade temática pode chamar-se de avaliação diagnóstica.

1.3.1 Modalidades da avaliação

A avaliação contempla diversas funções e actores envolvidos. Mas o que verdadeiramente permite distinguir os seus vários tipos não são os actores envolvidos, nem tao pouco os seus modos de operacionalizar, mas sim as funções, propósitos ou usos associados ao acto avaliativo. Por outras palavras não são as respostas ao como e quando, que são obrigatoriamente distintas para as caracterizar, mas sim ao para quê? (SANTOS, 2016).

Quando a avaliação tem por propósito sintetizar a aprendizagem, fazer um ponto de situar, para reportar, informar, hierarquizar, seleccionar, se encontra perante a avaliação sumativa.

Quando a avaliação tem por propósito contribuir para aprendizagem e/ou adequar o ensino designa-se por avaliação formativa.

O diagnóstico deve ser feito sempre que o professor achar conveniente ao longo do ano. E para perceber melhor o que os alunos sabem ou não para melhor os ajudar as suas dificuldades através do uso de estratégias de trabalho diferenciado.

Para Fernandes (2004), a avaliação é uma das forças que mais influencia o desenvolvimento dos sistemas educativos porque: influencia as ideias dos estudantes acerca dos saberes, afecta a sua motivação e a sua percepção acerca dos saberes, capacidades e atitudes a desenvolver; estrutura a

forma como os alunos estudam e o tempo que dedicam ao trabalho acadêmico; promove o desenvolvimento dos processos de análise, síntese e dos processos meta cognitivos.

2 METODOLOGIA E MÉTODOS USADOS NO ARTIGO

Para este artigo concretiza-se foram utilizados alguns métodos dos quais destaca-se o método bibliográfico ou pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registo disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. Utiliza-se dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados (SEVERINO, 2007, p. 122).

Para colecta de dados recorreu-se a técnica de entrevista para a busca de informações relevantes da pesquisa em causa.

Na óptica de Chizzotti, (2003, p. 45) “a entrevista consiste é uma comunicação entre dois interlocutores, o pesquisador e o informante, com finalidade de esclarecer uma questão, pode ser livre, estruturada ou semi- estruturada”.

Nesta senda, a técnica utilizada foi entrevista estruturada onde o informante responde sobre algumas perguntas colocadas relacionadas com as práticas avaliativas que normalmente são usadas na escola.

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS COLHIDOS NA ESCOLA

Foi feita uma entrevista alguns professores na escola escolhida para a investigação do tema em causa, onde obteve-se os seguintes resultados:

Quadro 1: Conceito de Avaliação.

Ordem	Conceito de Avaliação	Respostas
1.	Conceito de Avaliação	Processo contínuo de verificação dos resultados da aprendizagem dos alunos e estratégias e metodologias de ensino usados pelo professor.
2.		Forma que o professor faz para aferir o grau de compreensão dos conteúdos leccionados, depois de leccionar uma unidade temática.
3.		Serve para medir o pulso, verificar se o aluno assimilou os conteúdos leccionados.

Fonte: Aatoria própria (2024).

Dos resultados aqui aferidos se remete a noção do conceito de avaliação como processo que serve para verificar o grau de assimilação dos conteúdos.

Quadro 2: O que é avaliação para o professor.

Ordem		Respostas
1.	O que o professor avalia	Grau de assimilação por parte do estudante.
2.		O comportamento dos alunos, o alcance dos objectivos da aula, estratégias e os métodos de ensino.
3.		Nível de conhecimento dos conteúdos dados.

Fonte: Autoria própria (2024).

Na escola onde colheu-se os dados, os professores avaliam o grau de assimilação dos conteúdos, o comportamento dos alunos, as estratégias e os métodos de ensino usados. O que se remete a pensar que estão preocupados em relação aos conteúdos transmitidos na sala de aulas se são assimilados ou não.

Quadro 3: Importância de avaliação.

Ordem		Respostas
1.	Importância da avaliação aplicada aos alunos	Indicador para medir as estratégias, métodos e os meios usados pelo professor para o alcance dos objectivos.
2.		Avaliação dos conteúdos dados.
3.		Faz-se autoavaliação dos objectivos traçados e leccionados.

Fonte: Autoria própria (2024).

Da importância da aplicação da avaliação aos alunos, os professores pretendem verificar se os conteúdos foram bem transmitidos de forma correcta pelo professor, utilizando os métodos adequados e assimilados por parte do aluno.

Quadro 4: Tipos de avaliações.

Ordem		Respostas
1.	Tipos de avaliações	Avaliações escritas e contínuas. (avaliações dos TPC, cadernos, participação nas aulas).
2.		Avaliações sumativas e formativas.
3.		Avaliação contínua.

Fonte: Autoria própria (2024).

As avaliações mais comuns nas escolas são contínuas como trabalho para casa, participação activa nas aulas, avaliações sumativas e formativa, onde os alunos demonstram a aprendizagem adquirida durante as aulas, neste caso assimilação dos conteúdos.

Em relação aos resultados, após a realização das avaliações os professores foram unânimes em afirmar que, quando os resultados são apresentados um aproveitamento pedagógico baixo ou negativo, identifica-se o problema que resultou este tipo de aproveitamento dos alunos, o professor faz uma auto avaliação por forma a mudar as estratégias de trabalho, planificando melhor as aulas, sensibilizar os alunos a estudarem, mudar de estratégias, fazer a revisão dos conteúdos leccionados, o professor fica preocupado através dos resultados obtidos nas avaliações em mudar de metodologia de ensino que era utilizado por forma a permitir com que os alunos assimilem rapidamente os

conteúdos e posteriormente aplica uma avaliação podendo ser através de recapitulação dos conteúdos passados, dando tpc e exercício de consolidação e devendo corrigir os mesmos para ter a clareza dos resultados obtidos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação feita neste artigo sobre a prática avaliativa e o impacto dos resultados de aproveitamento pedagógico para o professor/a do ensino secundário, verificou-se que os professores não fazem grande contributo para melhorarem a aprendizagem dos alunos, a partir do momento que nota-se que eles estão preocupados com o aproveitamento pedagógico dos alunos em termos numéricos ou estatísticos sem antes verificar a assimilação dos conteúdos por eles transmitidos e programados. Deste modo, os professores devem estar preocupados em transmitir os conhecimentos verificando o nível de assimilação por parte dos alunos e devem fazer a avaliação contínua, durante e após as aulas.

Notou-se que os professores não dão muita primazia assimilação dos conteúdos mais estão preocupados com aproveitamento pedagógico, sem se preocuparem com análise de resultados pós realização para a mudança de estratégias de transmissão dos conteúdos bem como da planificação de aulas.

REFERÊNCIAS

BLACK, P.; WILLIAM, D. Developing the theory of formative assessment. **Educational Assessment, Evaluation and Accountability**, vol. 21, p. 5-31. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5>. Acessado em: Nov. 2024.

CHIZZOTTI, A. **pesquisa em ciências Humanas e Sociais**. 6ª edição. São Paulo: Cortez, 2003.

FAZENDA, I. C. A.; KIECKHOEFEL, L.; PEREIRA, L. P. **Avaliação e Interdisciplinaridade**. São Paulo: Revista Interd, 2010.

FERNANDES, D. **Avaliação das Aprendizagens**. Uma agenda, muitos desafios. Texto Editora, 2004. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/5509>. Acessado em: Nov. 2024.

GUBA, E.; LINCOLN, Y. **Fourth generation evaluation**. London: Sage, 1989.

HADJI, C. **Avaliação desmistificada**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

LEITE, F. T. **Metodologia Científica: métodos e técnicas de pesquisa: monografias, dissertações, teses e livros**. Aparecidas, SP: Ideias e letras, 2008.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem componente do acto pedagógico**. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MATEO, J. **La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas**. Barcelona: ICE, Universidad de Barcelona, 2000.

MELO, D. **O Tubarão in contos para contar**. Luanda: Texto Editores, 2009.

PERRENOUD, P. **Evaluation informative: Une expression malheureuse, source de toutes les confusions**. Educateur 2001. Disponível em: www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php-main/php-2002/2001.html. Acessado em: Jul. 2024.

PILETTI, C. **Didáctica Geral**. 23ªed. São Paulo: Editora Ática, 2004.

PINTO, J. M. B. **A avaliação formal no 1º Ciclo do ensino Básico: Uma construção social**, 879 páginas. Tese de Doutoramento, editora: Universidade do Minho. Instituto de Estudo da Criança. 2002. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.12/1675>. Acessado em: Out. 2024.

SADLER, R. **Formative assessment and the design of instruction systems**. Instructional Science. June, 1989. Disponível em: <http://doi.org/10.1007/BF00117714>. Acessado em: Nov. 2024.

SANTOS, L. A articulação entre avaliação somativa e a formativa, na prática pedagógica: Uma impossibilidade ou um desafio?. **Revista Ensaio**, Rio de Janeiro-RJ-Brasil. Set. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S01044036201600030006>. Acessado em: Out. 2024.

SANTOS, L. Auto- avaliação regulada: porquê, o quê e como?. In: ABRANTE, P.; ARAIJO, S. E. F. (Org). **Avaliação das Aprendizagens**. Das concepções às práticas. Lisboa: Ministério da Educação, Departamento do Ensino Básico. 2002.

SERPA, M. **Comprender a avaliação, Fundamentos para práticas Educativas**. Edições Colibri, Lisboa. 2010.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez Editora, 2007.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO (MINEDH). **Regulamento Geral de Avaliação do Ensino Primário, Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos e Ensino Secundário Geral**. Diploma Ministerial n° 7/2019, Jan, 2019. Disponível em: <https://www.inm.gov.v.mz>. Acessado em: Nov. 2024.